

Eclipse Anular do Sol

14 de outubro de 2023

Terra, Lua e Sol já se alinharam alguma vez na história do universo e voltam a se alinhar nos próximos dias, convidando-nos a levar nossos olhares para o céu e contemplar este celeste e grandioso espetáculo de beleza. O «Dia do Eclipse» acontecerá em 14 de outubro de 2023, se neste dia você estiver em **Amazonas, Pará, Maranhão, Piauí, Ceará, Tocantins, Paraíba, Pernambuco ou Rio Grande do Norte** terá a oportunidade de presenciar o Eclipse Anular do Sol. Ainda poderá se deleitar com o espetáculo em sua forma parcial.

Você deve estar se coçando para saber o porquê de chamarmos esse evento celestial de Eclipse Anular do Sol. Para saciar sua curiosidade cósmica, vamos dar uma olhada em algumas características dos astros principais desse fenômeno!

O Giro da Lua

Nossos olhos ficam colados no céu quando o Sol, a Lua e a Terra se unem em uma coreografia cósmica. Dependendo de como essa dança acontece, podemos presenciar diferentes tipos de eclipse. O solar, por exemplo, ocorre quando a Lua passa na frente do Sol, criando uma sombra no nosso planeta e fazendo parecer que o dia virou noite.

Nodos são os pontos de contato entre o plano da órbita lunar e o plano da eclíptica.

Os eclipses acontecem apenas nas fases de **Lua Nova** e **Lua Cheia**, assim, você pode até pensar que deveriam ocorrer pelo menos dois eclipses por mês, já que estas fases da Lua acontecem mensalmente. No entanto, há outros fatores envolvidos, o primeiro é que a Lua não segue o mesmo caminho da Terra e do Sol, os caminhos percorridos por ela se dão em uma espécie de plano diferente, conhecido como **eclíptica**, que é o trajeto que o Sol aparenta fazer no céu se o acompanharmos com o olhar. Além disso, a órbita da Lua encontra-se inclinada cerca de 5° em relação ao plano da eclíptica, assim, os eclipses só acontecem quando a Lua e o Sol estão alinhados com os nodos da órbita lunar.

Caso você queira mais detalhes sobre as regiões em que o eclipse poderá ser visto acesse:

<https://www.timeanddate.com/eclipse/>

Na fase da Lua Nova, a Lua normalmente passa abaixo ou acima do Sol, e sua sombra não alcança a Terra. Mas, duas vezes por ano, nas chamadas "**Temporadas dos Eclipses**", a Lua atinge um dos pontos do nodo e dá espaço para espetáculos de eclipses solares.

O Eclipse

Que tal explorarmos o universo dos eclipses? Temos dois tipos: O **Eclipse Lunar**, quando a Terra fica entre o Sol e a Lua, fazendo com que a Lua fique dentro do cone de sombra da Terra, que ocorre na fase de Lua Cheia:

E a outra configuração, que muito nos interessa nesse momento, o **Eclipse Solar**, quando a Lua fica entre o Sol e a Terra, que ocorre na fase de Lua Nova:

Mas, espera! Estamos falando de um Eclipse Solar Anular! Antes de mergulharmos nessa maravilha cósmica, precisamos entender um ponto importante para esclarecer como tudo isso acontece.

Já bem sabemos que a Lua se movimenta em torno da Terra e um fato importante é que esse movimento descreve uma **órbita elíptica** (ligeiramente oval), assim como a Terra faz em torno do Sol. A distância entre a Lua e a Terra varia, abrangendo cerca de 363.300 km no **Perigeu** (ponto de maior proximidade entre a Lua e a Terra) e 405.500 km no **Apogeu** (ponto de maior afastamento entre a Lua e a Terra). Essa alteração na distância causa ligeiras variações no diâmetro aparente da Lua.

Com isso, durante o Perigeu, nossos olhos contemplam a famosa "Super Lua" com tamanho visível ultrapassando a modesta "Micro Lua" (vista durante o Apogeu) entre 14% e 30% mais brilhante na fase de Lua Cheia.

Essa variação de distância ajuda a abrilhantar o Eclipse ainda mais, formando duas variedades do fenômeno super importantes: o Eclipse Solar Total e o Eclipse Solar Anular, sendo este último o que contemplaremos dia 14 de outubro de 2023.

Vamos agora explorar mais sobre eles!

Eclipse Solar Total

Repare que o eclipse total só pode ser visto em um **ponto específico da Terra**. Somente as pessoas localizadas nessa área terão a oportunidade de presenciar o fenômeno em sua totalidade.

Esse Eclipse acontece durante o **Perigeu** quando a Lua bloqueia completamente a face do Sol, onde a **umbra** do cone de sombra da Lua atinge a superfície da Terra e os observadores situados na **sombra central escura** veem todo o disco solar

encoberto pela Lua. Enquanto isso, os observadores que estão na penumbra veem o Sol encoberto parcialmente pela Lua.

Penumbra

Umbra

*Sombra central escura
(Umbra)*

Do ponto de vista ambiental, sabe-se que durante um Eclipse solar total, muitos animais passam a se comportar de maneira estranha, podendo ficar mais agitados que o normal. Já do ponto de vista astronômico, trata-se de um momento propício para estudar a atmosfera do Sol e as mudanças que ocorrem durante o evento. Porém, é importante lembrar que nunca se deve olhar diretamente para o Sol durante um Eclipse, pois isso pode causar danos permanentes à visão. É recomendado o uso de óculos especiais para observação solar ou técnicas de projeção para desfrutar do evento com segurança.

A primeira coisa que temos de lembrar é de que nunca se deve olhar diretamente para o Sol, seja em dia de eclipse ou não, uma vez que a observação direta do Sol pode causar danos permanentes à visão.

Recomenda-se o uso de filtros adequados durante a observação solar, como o filtro de soldador número 14 ou maior (ISO12312-2), porém, a observação não deve durar mais do que alguns segundos.

*Eclipse Total
(Umbra)*

*Eclipse Parcial
(Penumbra)*

Eclipse Anular do Sol

Este Eclipse é um pouco diferente, ocorrendo durante o **Apogeu**. Ele segue os mesmos passos do Eclipse Total, mas com uma diferença: a Lua está a cerca de 42.200 km de distância da Terra em comparação ao Perigeu. Por causa disso, quando a sombra da Lua se estende para a Terra, ela cria uma região chamada de **Antumbra**, uma área que se estende do final da **Umbra** e atinge a superfície terrestre.

Eclipse Parcial
(Penumbra)

Os observadores que estão no centro da **Antumbra** veem o Eclipse Anular do Sol. Um círculo escuro perfeitamente centralizado no disco solar, com um anel luminoso radiante ao seu redor - esse é o espetáculo que se desenrola diante dos sortudos observadores. É por isso que esse tipo de eclipse é chamado de **anular**.

Eclipse Total
(Antumbra)

BIBLIOGRAFIA

ALARSA, F.; FARIA, R. P.; PIMENTA, A. P.; MARINO, L. A. A.; OLIVEIRA, R. S.; CARDOSO, W. T.

Fundamentos de Astronomia. Campinas/SP: Papirus, 1982. 211 p.

Brasil se prepara para observar Eclipse Anular do Sol em 14 de outubro. Disponível em:

<<https://www.gov.br/observatorio/pt-br/assuntos/noticias/brasil-se-prepara-para-observar-eclipse-anular-do-sol-em-14-de-outubro>>. Acesso em: 3 out. 2023.

How to view a solar eclipse safely. Disponível em: <<https://eclipse.aas.org/eye-safety>>. Acesso em: 3 out. 2023.

NASA images. Disponível em: <<https://www.nasa.gov/images/>>. Acesso em: 3 out. 2023.

Solar Eclipse 2023 – Annular Eclipse, October 14. Disponível em:

<<https://www.timeanddate.com/eclipse/solar/2023-october-14>>. Acesso em: 3 out. 2023.

Why do eclipses happen? - NASA science. Disponível em:

<<https://science.nasa.gov/eclipses/geometry/>>. Acesso em: 3 out. 2023.

Departamento Nacional

José Carlos Cirilo
Diretor Interino Geral do Sesc

Janaína Helena Cunha Melo
Diretora de Programação Social Sesc

Luiz Fernando de Moraes Barros
Gerência de Educação Sesc

Alexandre Sebastião Lobato Ramos
Analista de Educação Sesc

Juliana Santos Santana
Analista de Educação Sesc

Departamento Regional Ceará

Luiz Gastão Bittencourt da Silva
Presidente da Fecomércio/CE

Henrique Jorge Javi de Sousa
Superintendente de Ações Integradas do Sistema Fecomércio/CE
Diretor Regional Sesc/CE

Sabrina Maria Parente Veras
Diretora de Programação Social Sesc/CE

Aline Pinheiro Rabelo
Gerente de Programação Social Sesc/CE

Marlea Nobre da Costa Maciel
Diretora Administrativa Sesc/CE e Senac/CE

Gilberto Barroso da Frota
Diretor Financeiro Sesc/CE e Senac/CE

Leni Oliveira da Silva
Gerente Educação Sesc/CE

Sesc Ciência / Educar Sesc Fortaleza

Silvia Kelen Freitas Silva
Diretora da Escola Educar Sesc Fortaleza Unidade I

Breno Aragão dos Santos
Professor de Química - Sesc Ciência - Fortaleza/CE

Carlos Henrique de Abreu Maciel
Professor de Física - Sesc Ciência - Fortaleza/CE

Douglas Jonathan de Menezes Saraiva
Professor de Biologia - Sesc Ciência - Fortaleza/CE

Eclipse Anular do Sol

14 de outubro de 2023

Carlos Henrique de Abreu Maciel (MACIEL, C. H. A.)
AUTOR, ILUSTRAÇÕES E DIAGRAMAÇÃO

Breno Aragão dos Santos (SANTOS, B. A.)
COAUTOR

Douglas Jonathan de Menezes Saraiva (SARAIVA, D. J. M.)
COAUTOR

OUTUBRO/2023

Fecomércio
Senac

